

«BOZUĞLAN» DÁSTANINDA SINONIMLER

Kadirniyazova Biybijamal

Qaraqalpaq filologiyası hám jurnalistika fakulteti studenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15561477>

Annotaciya: Maqalada Bozuğlan dástanı tilinde sinonimlerdiń qollanıw ózgeshelikleri úyrenilgen.

Таянış sózler: leksika, sózlik quram, sinonimler, emotsional hám ekspressivlik boyaw, sinonimlik qatar.

Аннотация: В статье рассматриваются особенности употребления синонимов в языке эпоса "Bozuğlan"

Ключевые слова: лексика, словарный состав, синонимы, эмоциональная и экспрессивная окраска, синонимический ряд.

Abstac: The article examines the usage of synonyms in the language of the "Bozuğlan" epic.

Keywords: lexicon, vocabulary, synonyms, emotional and expressive coloring, synonymous series.

Bizniń altın gáziynemiz esaplangan folklorımızdağı "Bozuğlan" atlı ádebiy miyrasımız qaraqalpaq milliy ádebiy tiliniń tariyxında ayırıqsha orın iyeleydi. Bul dástanda qaraqalpaq xalqınıń awızeki sóylew tiliniń oğada bay leksikalıq, fonetikalıq, morfologiyalıq ózgeshelikleri kózge tusedi.

Qaraqalpaq tiliniń sózlik quramındağı sózlerdi mánilik tárepinen bahalağanımızda, ondağı mánileri bir-birine jaqın keletuğın sózler toparı belgili orındı iyeleydi. Sinonimler, álbette, qosımsha máni názikligi, emotsional hám ekspressivlik boyawı, qollanıw sheńberi hám bir qatar usı sıyaqlı basqa da qásiyetleri menen bir-birinen parıqlanadı, olarda bar bolğan bunday qásiyetler sinonimlerdiń júdá úlken stilistikalıq imkaniyatlarğa iye ekenligin kórsetedi. Sinonimler predmet hám waqıya-hádiyselerdiń eń kúshli, hátte, seziler-sezilmes názik belgilerin, bul belgilerge bolğan sub'ektiv qatnastı hám basqalardı kórsete alar eken, olar álbette, tildiń súwretlew quralları sıpatında qaraladı [1.6]. Dástan tiliniń leksika-semantikalıq baylıǵı sinonim sózlerdiń kóp qollanıwı múmkinshiliginde kórinedi. Dástanda qollanılgan sinonimler pikirdi bir sóz benen qaytalay bermey, onıń sinonimlik sıñarların orınlı paydalanıw arqalı hár bir sózdi kórkemlep, obrazlı etip nishanğa dál tiyetuğın astarlı hám tıyanaqlı túrde bayanlaw ushın jumsalğan.

Qaraqalpaq tili leksikalıq sinonimlerde oğada bay milliy tillerdiń qatarınan orın aladı. Sinonimlik keń múmkinshiliklerden ondağı tereń máni ózgesheliklerinen orınlı paydalanıw arqalı pikirimizdi anıq, dál hám iqshamlı etip qurıwımız múmkin. Awızeki hám jazba túrde bayan etilgen oy-pikirge sóylewshi hám jazıwshınıń qanday qatnasta ekenligin anıqlawda da sinonimler úlken áhmiyetke iye. Óytkeni bayan etilgen hádiysege, waqıyağa, xabarğa avtordıń qatnasına qaray sáykes leksikalıq birlikler tańlap alınadı.

Dástanda jumsalğan sinonimler qatarlasıp, dizbeklesip qollanıwı arqalı ulıwmalastırıwshılıq, jámlestiriwshilik máni ańlatıp, onıń quramına kiretuğın sózlerdiń dara turğanındağı mánilerinen ózgeshe mánilik belgilerge iye bolıp kelgenligin kóremiz: dúnya-mal, el-jurt, amanlıq-sawlıq, kúsh-ğayrat, uzaq-jıraq hám t.b

Мисаллар: Bul zalım xan aldı **dúnya-malıdı**,

Endi qorqaman alar ma dep jalgız janińdı... (213-bet).

Óz **jurımda** awqatım keshe bolmedi,

Biz baramız Qızılbastıń **eline**... (218-bet).

-Kóbikli dáwdiń jurtı **uzaq**, mákanı **jıraq**, amanattı aman saqlamaq bizge de qıyınraq... (223-bet).

Áne **gayrat**, áne **kúsh**,

Áne erlik, áne ish...(230-bet).

Senler keldiń, nege uǵlım kelmedi,

Rústem yańlı ol **kúshi**,

Bult dáwdi teń bóldi,

Kábzesinen qağ bóldi... (242-bet).

Aman-saw keldiń be ketken móhirdar? (231-bet).

Qırıq kánizdiń ishinde,

Tilge sheshen, **gápke usta**,

Lábi jupqa bir kánize bar edi...(240-bet).

Keltirilgen mısallardaǵı sinonim sózler tiykarınan dara sózden ibarat bolǵan sinonimlik qatarlar bolıp kelgenin kóriwimizge boladı. Bunday sinonimlik qatardaǵı sózler dástan tiliniń jáne de kórkem hám tásirli bolıwına xizmet etip kelgen.

Juwmaqlastırıp aytqanda, “Bozuǵlan” dástanı qaraqalpaq ádebiy tiliniń rawajlanıwında tiykarǵı orındı iyeleydi. “Bozuǵlan” dástanı tiliniń izertleniwi boyınsha alınǵan nátiyjeler qaraqalpaq tili rawajlanıw basqışların úyreniwde teoriyalıq hám ámeliy áhmiyetke iye.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдурахманов Ш, Махмудов Н. Сўз эстетикаси. – Тошкент, 1981. – В.6.
2. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. 14-26-томлар. Нөкис, «Илим», 2010.
3. Қалендеров М. Қарақалпақ тилиндеги синонимлердиң грамматикалық структуралық хәм лексика-семантикалық өзгешеликлери. Нөкис, “Qaraqalpaqstan”, 1989.